

Daniela-Iulia
STROESCU

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Comunicarea - puntea dintre joc și învățare la copiii de 5-6 ani

CZU 37.091 |

Rezumat: În perioada preșcolară mare, comunicarea reprezintă un indicator esențial al dezvoltării cognitive, emoționale și sociale, constituind fundamentul pregătirii pentru școală. În această etapă, limbajul devine un instrument complex de cunoaștere, exprimare și reglare comportamentală. Copilul trece de la comunicarea situațională la cea contextualizată și narativă.

Dezvoltarea vocabularului, a structurii gramaticale și a capacității narative este influențată de factori interni (nivel cognitiv, memorie, motricitate) și externi (mediu familial, educație, tehnologie). Educația preșcolară are un rol determinant, oferind contexte variate de dialog, joc și reflecție, care stimulează limbajul și gândirea. Intervențiile logopedice personalizate, colaborarea dintre familie și cadrele didactice și utilizarea strategiilor interactive contribuie la prevenirea și corectarea dificultăților de comunicare. Programele viitoare trebuie să includă tehnologii digitale și abordări multimodale, iar cercetarea să exploreze legăturile dintre limbaj și performanța școlară.

Cuvinte-cheie: comunicare, preșcolaritate, limbaj, educație timpurie, intervenție logopedică, succes școlar.

Abstract: During the early preschool period, communication is an essential indicator of cognitive, emotional and social development, forming the foundation of school readiness. At this stage, language becomes a complex tool for cognition, expression and behavioral regulation, and the child moves from situational to contextualized and narrative communication. The development of vocabulary, grammatical structure and narrative ability is influenced by internal factors (cognitive level, memory, motor skills) and external factors (family environment, education, technology). Preschool education plays a decisive role, offering varied contexts of dialogue, play and reflection, which stimulate language and thinking. Personalized speech therapy interventions, collaboration between family and teachers and the use of interactive strategies contribute to the prevention and correction of communication difficulties. Future programs should include digital technologies and multimodal approaches, and research should explore the links between language and school performance.

Keywords: communication, preschool, language, early education, speech therapy intervention, school success.

Introducere. Vârsta preșcolară mare este perioada din viața copilului când se produc multiple achiziții și se dezvoltă comunicarea. Este o etapă de maturizare psihică, lingvistică și socială, în care limbajul devine principalul instrument de cunoaștere, relaționare și autoreglare comportamentală [6] și reprezintă indicatorul nivelului global de dezvoltare și al pregătirii copilului pentru școlaritate.

Comunicarea facilitează exprimarea gândurilor, emoțiilor și intențiilor, constituind un canal de socializare și integrare în mediul școlar și educațional. Fiind un proces interactiv, copilul transmite și recepționează mesaje verbale, nonverbale și paraverbale, limbajul devine mijlocul de transmitere a informației și un instrument de gândire și reglare a comportamentului. Comunicarea depășește astfel etapa egocentrică descrisă de Piaget, transformându-se în una intențională și orientată activ (cognitiv și noncognitiv) spre interlocutor.

Comunicarea are mai multe dimensiuni: *comunicarea verbală*, care presupune că un copil cu dezvoltare tipică, aflat la vârsta preșcolară, poate folosi fraze complexe și povesti evenimente cu logică; *comunicarea nonverbală*, care completează mesajul verbal și oferă indicii despre intențiile și emoțiile copilului; *comunicarea paraverbală* (intonația, ritmul și intensitatea vocii), care ajută la transmiterea nuanțelor emoționale.

Un rol deosebit în dezvoltarea limbajului este atribuit interacțiunii sociale și sprijinului acordat copilului de către adult [2]. Comunicarea se dezvoltă prin dialog, participare la activități comune și stimulare narativă. Astfel, la vârsta de 5-6 ani, copilul cu dezvoltare tipică face trecerea de la *comunicarea situațională* (legată de context imediat) la *comunicarea contextualizată și narativă*. La această vârstă, copilul parcurge etape importante în dezvoltarea sa. El realizează achiziții fundamentale prin care vocabularul este extins ca număr de cuvinte și diversificat prin termeni noi care denumesc acțiuni, calități, relații temporale și cauzale. Copilul formulează propoziții compuse, folosește corect timpurile verbale și structurile gramaticale, se dezvoltă capacitatea sa narativă, ceea ce îi permite să povestească coerent evenimente trăite sau auzite.

Caracteristici fonetice și fonologice. În cazul copiilor cu dezvoltare tipică, majoritatea sunetelor sunt deja fixate și pronunțate corect. Există și copii cu dificultăți de articulare a consoanelor lichide („r”, „l”) sau a grupurilor consonantice. Pentru ei, este importantă dezvoltarea conștiinței fonologice, adică a capacității de a recunoaște, a separa și a manipula sunetele vorbirii, caracteristici ce reprezintă fundamentul pentru achiziția scris-cititului [7].

Preșcolarul mare se caracterizează prin particularități psihosociale puse în evidență de modul cum își exprimă emoțiile prin limbaj, cum își reglează comportamentul

verbal în funcție de context, modul în care comunica cu adultul devine cooperantă și cum își intensifică interacțiunile cu egalii, astfel încât să participe la forme de dialog susținut, să facă negocieri și să-și exprime opiniile personale. Însă în dezvoltarea comunicării intervin numeroși factori influenți: *factori interni* – nivelul cognitiv; dezvoltarea memoriei, a motricității aparatului fonarticulator; temperamentul și particularitățile emoționale; *factori externi* – calitatea mediului familial, stimularea lingvistică, nivelul de educație al părinților și experiențele din grădiniță sau instituția de recuperare; *tehnologia și mediul digital* – pot reprezenta o sursă benefică pentru dezvoltarea comunicării, dar, în funcție de modul de utilizare a acestora, poate fi și un *factor de risc*, deoarece expunerea prelungită la ecrane poate reduce interacțiunile directe, afectând negativ exercițiul comunicării [1].

Din această perspectivă, *rolul educației preșcolare* este esențial în dezvoltarea comunicării. Grădinița, ca mediu educațional *formal*, plasează copilul în contexte structurate, care favorizează *exprimarea, interacțiunea, dialogul și reflecția* asupra limbajului. Este urmarea faptului că activitățile și interacțiunile planificate de educator ajută copilul să-și dezvolte vocabularul, să structureze fraze mai complexe, să comunice idei personale și să negocieze sensuri comune cu colegii și adulții. Pe acest traseu, educația preșcolară oferită copilului în grădiniță devine un cadru ideal pentru intervenții timpurii și prevenirea dificultăților de comunicare.

Fundamente teoretice care justifică rolul educației preșcolare. Teoria socioculturală și zona proximală de dezvoltare. Conceptul *zonă proximală de dezvoltare* (ZPD) definește diferența dintre ceea ce poate face în mod independent un copil și ceea ce poate face cu sprijin. Pentru că la această vârstă învățarea în grădiniță se produce în contexte sociale și lingvistice speciale, prin interacțiunea cu adulții și colegii, preșcolarul se remarcă prin abilități situate peste nivelul obișnuit. El dezvoltă funcții intelectuale superioare [8], în condițiile în care educatorul dorește să motiveze copilul și să-l facă capabil să avanseze. În acest context, educatorul adresează copiilor întrebări ghidate, le oferă modele de fraze construite într-o manieră interesantă și stimulatoare, oferă sugestii pertinente și feedback imediat. Educatorul parcurge pașii unui amplu proces de susținere care are ca scop strategic internalizarea structurilor lingvistice și creșterea competenței cognitive. Este vorba despre acțiunile educatorului de sprijinire progresivă a copilului în interiorul zonei proxime dezvoltării [scaffold].

Limba, ca instrument fundamental al gândirii, este plasată de Vygotsky în centrul relației dintre limbaj și dezvoltarea cognitivă: „language plays a central role in mental development” [„limbajul joacă un rol central

în dezvoltarea mentală”] (Lumen Learning). În context deschis, în acord cu ideile autorului, limbajul are un rol cognitiv fundamental în dezvoltarea mentală.

Teorii constructiviste și interacționiste sociale. Teoriile susțin că învățarea limbajului prin educație preșcolară se produce în relație cu mediul social, potrivit căruia, construirea limbajului se realizează prin interacțiuni active cu adulți care au nivel lingvistic superior copilului [3]. Prin comparație cu mediul familial, în grădiniță copilul beneficiază de un spațiu social largit, care îi oferă modele variate de limbaj, oportunități de interacționare cu colegii, poate iniția ori susține conversații și poate primi feedback adaptat contextului.

Spre deosebire de mediul familial restrâns, grădinița oferă copilului mai multe posibilități de exersare a limbajului în contexte diverse. De exemplu, jocul are un rol semnificativ în stimularea limbajului și a alfabetizării timpurii. Este o metodă eficientă prin care copiii pot dezvolta limbajul și abilitățile literare beneficiind de contexte semnificative la nivel de povestire, negociere, schimb de replici și reflecție/autorefecție. Ne referim la *jocuri de rol, dramatizări, jocuri simbolice și activități narative*, care pot asigura cadrul benefic unui vocabular nou, întrebări și răspunsuri, reformulări sau extinderea discursului narativ.

Modalități practice în care educația preșcolară stimulează comunicarea. Educația preșcolară poate declanșa și susține progresul comunicativ al copiilor prin: structura organizatorică a grădiniței și metodele utilizate de pedagog; *activități didactice structurate și tematice (povestire și conversație)*: întrebări de reflecție, discuții ghidate despre text, reinterpretări sau completări de acțiuni, utilizarea de cărți ilustrate; *dramatizare, teatru de păpuși și joc de rol*: copiii sunt invitați să creeze scenarii, să improvizeze dialoguri, să interpreteze diferite personaje (cu scopul de a stimula limbajul expresiv și flexibilitatea discursivă); *cercuri de discuție*: momente tematice sau la alegere în care copiii, dirijați de educatoare răspund la întrebări, dezbate teme simple sau prezintă experiențe personale; *jocuri fonetice și de rimă*: identificarea sunetului inițial, despărțirea în silabe, jocuri de cuvinte care rimează (cu scopul exersării și conștientizării sunetelor); *fișe și activități scrise-citite* utilizate pentru copiii mai mari care sunt pregătiți pentru școlaritate: povestiri ilustrate, formulare de propoziții dezvoltate, integrarea limbajului în activități grafice.

Prin aceste activități, educatoarea are posibilitatea să genereze punți de trecere de la nivelul actual de dezvoltare al copilului la un nivel ușor mai ridicat peste nivelul actual, intervenind cu sugestii, întrebări, modele lingvistice și feedback.

În cadrul organizatoric al grădiniței, educatoarea poate interveni ori de câte ori consideră necesar, adresând

întrebări cu scopul de a modela structurarea narativă și gândirea cauzală a copiilor. De exemplu, pentru *Ursul păcălit de vulpe*, poveste care face parte din *basmele și poveștile populare culese și prelucrate* de Ion Creangă (publicată pentru prima dată în anul 1875, în revista *Convorbiri literare* din Iași), educatoarea poate adresa copiilor:

- a) **întrebări de înțelegere** (reproducerea conținutului):
 - Cine sunt personajele principale din poveste?
 - Unde s-a dus vulpea?
 - Ce a făcut ursul cu coada?
 - De ce a rămas ursul fără coadă?
 - Cum s-a terminat povestea?
- b) **întrebări de interpretare** (explicarea sensurilor):
 - De ce crezi că vulpea l-a păcălit pe urs?
 - Cum s-a lăsat ursul înșelat?
 - Ce înseamnă să fii păcălit?
 - Cum se simte ursul când își dă seama că a fost înșelat?
- c) **întrebări de analiză și comparație**
 - Cine a fost mai isteț: ursul sau vulpea? De ce?
 - Cum ai descrie vulpea? Dar ursul?
 - Ce alte povești știi în care vulpea este șireată?
 - Ți s-a întâmplat vreodată să fii păcălit? Cum ai reacționat?
- d) **întrebări de evaluare și judecată morală**
 - A făcut bine vulpea că l-a păcălit pe urs?
 - Ce ar fi trebuit să facă ursul ca să nu fie păcălit?
 - Cum ar fi trebuit să se poarte vulpea?
- e) **întrebări de creativitate și imaginație**
 - Ce s-ar fi întâmplat dacă ursul nu o asculta pe vulpe?
 - Imaginează-ți un final diferit al poveștii. Cum ar fi putut să se termine altfel?
 - Dacă ai fi fost prietenul ursului, ce sfat i-ai fi dat?
 - Cum ar suna povestea dacă ar fi spusă din perspectiva vulpii? Dar din perspectiva ursului?

Rolul acestor întrebări pe care educatoarea le poate adresa copiilor în timpul activității educative este deosebit de important, deoarece stimulează: *gândirea reproductivă* (redarea conținutului); *gândirea critică* (analiza comportamentelor); *dezvoltarea limbajului* (formularea de răspunsuri complete); *imaginația* (inventarea unor finaluri sau variante).

Prin dialogul pedagogic și întrebările deschise susținute de educatoarea care ascultă, întreabă, extinde răspunsurile copilului și lansează reacții care produc reflecție tematică, îndeamnă și sprijină copilul să formuleze argumente structurate și să formuleze alte răspunsuri mai complexe, modalitate esențială pentru dezvoltarea limbajului *descriptiv, narativ și explicativ*.

Orice grădiniță cu un program educațional eficient integrează limbajul copilului în toate domeniile de activitate posibile: arte, matematică, științe, proiecte tematice, explorarea mediului înconjurător și altele. Scopul integrării limbajului în contexte semnificative și interdisciplinare îl reprezintă stimularea copilului să asculte explicații și să adreseze întrebări, să vorbească despre fenomene și lucruri concrete, să lanseze ipoteze și să găsească soluții la problemele personale, abordare contextuală care generează sens pentru folosirea limbajului și poate motiva copilul să comunice cu intenție.

Pentru eficientizarea educației preșcolare în domeniul dezvoltării comunicării, se impune abordarea unui *sistem de evaluare continuă* (observații continue, portofolii tematice, înregistrări audio/video, documentarea evoluției discursului copilului) care să faciliteze adaptarea intervențiilor pedagogice și logopedice la nevoile reale ale fiecărui copil. Cu toate acestea, există *provocări și limite* care apar în viața copilului și uneori își pun amprenta asupra educației preșcolare. Poate fi vorba despre:

- *formarea profesională a educatorilor*: nu toți educatorii au dobândit competențe specializate prin formare profesională privind stimularea limbajului, aplicarea strategiei *scaffolding* sau identificarea disfuncțiilor de comunicare;
- *efectivul ridicat al numărului de copii dintr-o grupă* determină: 1) dificultăți de individualizare a intervențiilor verbale și acordarea unui feedback pozitiv/negativ; 2) existența unui ritm diferențiat de integrare a copiilor în diverse activități; 3) inițierea și menținerea unor discuții calitative cu fiecare copil este deficitară;
- *variabilitatea mediului lingvistic și atmosfera familială* poate limita progresul copiilor deoarece unii dintre părinți au niveluri diferite de vocabular și experiență limitată de limbaj;
- *resursele materiale limitate* pot reduce potențialul de dezvoltare comunicațională a copilului;
- *interferența excesivă a ecranelor*: utilizarea necontrolată a dispozitivelor digitale poate reduce timpul real de dialog și interacțiune directă.

Aceste provocări evidențiază necesitatea unei *strategii integrate: formare continuă, colaborare între logoped și educator, adaptarea activităților și implicarea familiei*.

Propuneri pentru intervenții educaționale eficiente. Pe baza teoriilor și practicilor prezentate, propunem câteva direcții esențiale:

- *Formarea educatorilor în stimularea limbajului* – cursuri, supervizare, mentorat în dialog pedagogic, întrebări provocatoare, intervenții strategice de *scaffolding*.
- *Implementarea proiectelor tematice integrate* care solicită *limbaj de reflecție, narare, explicare și dialog interdisciplinar*.

- *Crearea spațiilor și mediilor stimulate lingvistic*: biblioteci mici, colțuri de lectură, materiale interactive (cărți ilustrate, afișe, jocuri de cuvinte).
- *Parteneriat activ cu familia*: sugestii și teme care implică copilul în dialog acasă, încurajarea cititului interactiv și a conversațiilor zilnice.
- *Colaborare educator-logoped*: screening periodic al limbajului copiilor, intervenții personalizate, ajustarea activităților în spațiul instituțional în funcție de profilul comunicativ al copiilor.
- *Monitorizare și evaluare*: utilizarea portofoliilor, a înregistrărilor audio/video, a observațiilor sistematice și a feedback-ului individual.

Amintim că rolul educației preșcolare în dezvoltarea comunicării este vital și multiplu deoarece grădinița oferă contexte *sociale, dialogice și stimulative*, care nu pot fi garantate doar la nivel familial. Prin activități structurate, dialog pedagogic, proiecte integrate și joc, educația preșcolară extinde potențialului comunicativ al copilului și îl transformă în competențe reale. Provocările există, dar pot fi contracarate prin formare, colaborare interdisciplinară și implicare activă a familiei. Deci, rolul educației preșcolare în dezvoltarea comunicării este deosebit de mare, grădinița având un rol esențial în stimularea comunicării. Activitățile de povestire, memorizare, dramatizare și jocul de rol dezvoltă capacitățile lingvistice. Educatoarea creează contexte variate de exprimare, oferind modele de vorbire corectă și îmbogățind vocabularul copiilor. Jocul este principalul mijloc de învățare, iar prin jocuri de cuvinte, rimă și improvizație, copilul își exersează creativitatea lingvistică. În cazurile cu dificultăți de comunicare, colaborarea dintre educatoare, logoped și familie este indispensabilă.

Probleme și dificultăți frecvente. La vârsta preșcolară încă pot persista: *tulburări de pronunție* (dislalii simple sau polimorfe); *dificultăți în structurarea frazei; vocabular limitat și expresivitate redusă; probleme de comunicare socială*, mai ales în cazul copiilor cu tulburări de spectru autist sau cu tulburări de limbaj.

Modalități de stimulare și intervenție. Strategiile logopedice și psihopedagogice includ: a) exerciții de articulare și respirație pentru claritatea pronunției; b) jocuri fonetice și fonologice (rime, silabe, identificarea sunetelor inițiale și finale); c) exerciții narative și dialogice (povestiri, dramatizări, ghicitori); d) implicarea familiei în activități de lectură interactivă și conversație zilnică.

Se impune ca intervenția logopedică să fie personalizată, vizând corectarea tulburărilor de pronunție și dezvoltarea globală a comunicării.

În concluzie: Comunicarea copiilor de vârstă preșcolară mare reflectă nivelul de dezvoltare cognitivă, emoțională și socială. La vârsta de 5-6 ani, limbajul devine complex și variat, pregătind copilul pentru scris și citit. Factorii interni și externi influențează calitatea

comunicării, iar rolul educației preșcolare este determinant. Problemele de comunicare pot fi corectate prin intervenții logopedice și prin colaborarea strânsă între familie și cadrele didactice. Părinții și factorii implicați în educația copilului preșcolar trebuie să aibă permanent în vedere că dezvoltarea comunicării este un pilon esențial al succesului școlar, influențează direct capacitatea de înțelegere a copilului, exprimarea și interacționarea eficientă în mediul educațional. Un limbaj bine structurat facilitează nu doar achiziția cunoștințelor, ci și integrarea socială, participarea activă și formarea competențelor-cheie pentru învățare pe tot parcursul vieții.

În concluzie: În perspectiva intervențiilor viitoare, este necesară dezvoltarea unor programe personalizate de stimulare a comunicării, adaptate diversității nevoilor individuale, precum și integrarea tehnologiilor digitale și a strategiilor multimodale în practica educațională și logopedică. Totodată, trebuie aprofundată relația dintre dezvoltarea limbajului și performanțele școlare, explorând factorii neurocognitivi, emoționali și contextuali care pot potența sau limita progresul comunicativ și academic.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. American Academy of Pediatrics. Media and young minds. *Pediatrics*, 138(5), e20162591, 2016. Pe: <https://doi.org/10.1542/peds.2016-2591>.
2. Bruner J. *Child's talk: Learning to use language*. Oxford University Press, 1983.
3. Gallaway C., & Richards B. J. (Eds.) *Input and Interaction in Language Acquisition*. Cambridge University Press, 1994. Pe: <https://doi.org/10.1017/CBO9780511620690>.
4. Gherguț A. *Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale*. Iași: Polirom, 2013.
5. Piaget J. *Psihologia copilului*. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1969.
6. Slama-Cazacu T. *Psiholingvistica*. București: Editura ALL, 1999.
7. Stan L. *Psihologia educației timpurii*. Iași: Editura Polirom, 2014.
8. Vygotsky L. S. *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press, 1978.